

PESQUISA IUPERJ | Visões da desigualdade no Brasil

Figura 1. Distribuição que melhor descreve o Brasil, 2001.

Fonte: Consórcio de Informações Sociais (FFLCH/USP).

Neste resumo analítico, apresentamos o banco de dados da Pesquisa *Visões da Desigualdade*, realizada em 2001 pelo então Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ), atual IESP-UERJ, sob coordenação da professora Celi Scalon, cujos microdados foram cedidos e encontram-se disponíveis em nossa plataforma (CIS0053 - *Visões da Desigualdade no Brasil*).

Este foi um *survey* muito importante para os estudos sobre a percepção das desigualdades, com

questões específicas sobre o tema e de extrema relevância para as Ciências Sociais. Com o objetivo de ilustrar possíveis usos, faremos neste resumo uma análise exploratória da percepção dos brasileiros sobre as desigualdades, com especial atenção sobre questões relativas à posição dos entrevistados sobre políticas de distribuição de renda, uma questão que tem sido fundamental nos últimos anos.

A pesquisa cobriu uma amostra estratificada por cotas (sexo, idade, educação e salário) de 2 mil

indivíduos, cuja representatividade é de adultos com mais de 18 anos. Para os fins do exercício, filtramos a análise para os chefes de família (n = 907).

Os entrevistados foram questionados sobre qual tipo de distribuição social eles acham que melhor descreve o Brasil, e qual deveria ser. A maioria indicou os tipos A (40%) e B (41%) como os que melhor descrevem o país, retratando uma distribuição em forma de pirâmide, conforme ilustra a Figura 1. Por outro lado, a maioria indicou que a distribuição deveria ser do tipo D (57%), com quase todos no meio, e tipo E (24%), com muitos perto do topo. Isso indica tanto a percepção dos brasileiros sobre a desigualdade extrema do país, quanto o desejo em viver em uma sociedade de classe média.

Os entrevistados foram demandados a elencar três políticas de combate às desigualdades em uma lista com seis possibilidades. A melhoria dos serviços públicos foi a mais mencionada como primeira (39,2%) e segunda (30,2%) opção. Como terceira, aparece a participação de trabalhadores no lucro das empresas (33,2%), seguida do aumento da tributação dos mais ricos (17,2%). Isso indica que, para os brasileiros, o ponto nevrálgico das desigualdades são os serviços públicos. Há pouca diferença segundo a faixa de renda familiar. Os mais pobres, com até 1,5 SM per capita, apoiam a melhoria dos serviços (38,2%), assim como os mais ricos, com mais de 10 SM per capita (28,2%). A diferença é que os mais ricos da amostra apoiam mais a participação no lucro de empresas (33,3%) e menos a reforma agrária (12,8% contra 31,7% dos mais pobres).

Quando questionados sobre quem pode diminuir a desigualdade social, a aposta foi política: 61% indicaram o governo e 13% os deputados e senadores. Contudo, a resposta sobre o aumento de impostos para benefícios sociais foi controversa. No geral, 50% concordam, contra 44% que discordam. Entre os mais pobres, a distribuição é a mesma. Os que mais discordam estão nas faixas intermediárias, entre 2 e 5 SM per capita, com 60% contra o aumento na taxa para benefícios sociais. O mesmo não ocorre para os mais ricos da amostra, com mais de 10 SM per capita, que apoiam a taxa para benefícios sociais (65%). As limitações da amostra devem ser consideradas para conclusões substantivas.

Este é um exemplo de questões empíricas que podem ser exploradas com dados disponibilizados pelo CIS. Convidamos o público para o uso interativo dessas informações e de outras e incentivamos as boas práticas de transparência e replicabilidade.

Victor Gabriel Alcantara
Doutorando em Sociologia no PPGS/USP
victorgalcantara@usp.br

Fique por dentro

Este Resumo Analítico compõe o boletim mensal do CIS de julho de 2024.

O seu banco de dados é muito importante!

Para informações sobre doação de bases de dados, visite o [nosso site](#).

Banco de Dados

Este resumo analítico foi produzido com base está disponível em nosso site e pode ser encontrado pelo título *Datafolha - Avaliação do Presidente Lula e Temas Polêmicos - 2008* (CIS0521).